

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Сегодня развитие информационных технологий не стоит на месте. Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Нередко бывает, что ученики осведомлены о новинках электронного мира лучше, чем педагог; их умение схватывать на лету IT-новинки и использовать их в повседневности удивляет. С одной стороны, это хорошо, так как умение обращаться с техникой – это требование времени, а с другой стороны, педагогу становится сложнее заинтересовать ученика, втянуть в учебный процесс, мотивировать на дальнейшее познание предмета. Ученику кажется, что при наличии Интернета, он сможет найти ответ на любой вопрос, не сознавая, что некоторые знания и навыки необходимо закреплять. Подобный расклад вещей держит педагога в тонусе и постоянном поиске новых идей и форм подачи темы. Результатом одного из таких поисков стало использование QR-технологий на уроках [1, с. 1].

Стремительное распространение мобильного интернета и портативных устройств открыло миру большое количество возможностей. Практика показывает, что мобильные устройства и приложения легко встраиваются в процесс обучения и делают его более эффективным. В условиях существующей пандемии современные информационные технологии играют одну из ключевых ролей. Использование QR-кодов в современном образовательном процессе призвано усилить мотивацию учащихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. С их помощью можно расширить содержание изучаемого материала, вынести на поля проблемный вопрос, предложить дополнительную литературу для изучения, проводить опросы, дать материал для прослушивания и т. д. (Национальный образовательный портал. <https://clck.ru/YhD2p>).

Помимо учебного процесса QR-коды можно использовать и в воспитательной работе. Их внедряют в квест-игры, беседы, викторины.

Технологию QR-кодов можно использовать в методической работе: для проведения семинаров, мастер-классов, тренингов, создания информационных стендов и методических недель.

Таким образом, любой урок можно украсить и разнообразить подобным методом, а впоследствии можно научить учащихся делать самим такие коды на практических занятиях. Это позволяет индивидуализировать обучение, дает возможность учащимся работать самостоятельно в подходящем для себя темпе и наглядно видеть свои успехи. Такой подход создает условия для успешной деятельности каждого учащегося, вызывая положительные эмоции, и, соответственно, влияет на их учебную мотивацию [2, с. 27].

QR-код (от Quick Response – по-английски «*быстрая реакция*», «*быстрый отклик*») был изобретен в Японии в середине 90-х годов прошлого века. Разработала QR-код в 1994 году японская фирма Denso Wave, которая является одной из компаний Toyota. Его появление было обусловлено повышенными требованиями к машиночитаемым кодам, предъявляемыми японской промышленностью в 80-х годах. Задача QR-кодов заключалась в хранении большого объема данных при небольшой площади их размещения. Тогда как процессу сканирования не должны препятствовать ни повреждение, ни частичное загрязнение кода (Инфоурок. <https://clck.ru/YhCvq>).

Данный код в полной мере отвечает современным требованиям к получению и распространению информации, делая этот процесс удобным, оперативным и интерактивным. В настоящее время любой смартфон или планшет легко сможет распознать и расшифровать информацию из QR-кода. Для этого нужно поднести камеру мобильного устройства с установленной программой для распознавания QR-кода к изображению кода. Программа произведёт расшифровку, а затем предложит выполнить определенное действие, предусмотренное содержимым кода. Также встроенные QR-сканеры есть в Viber, Yandex, Google.

Коды не были лицензированы, поэтому каждый желающий может не только использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. Нужен лишь генератор для создания QR-кода. Использование онлайн сервисов максимально просто и не требует каких-либо специальных знаний или подготовки.

Для создания заданий, генерации QR-кодов и систематизации материала довольно удобной является платформа <https://learningapps.org>. На базе данной платформы могут быть созданы коды с заданиями на основе различных материалов:

- *Задания с использованием аудиоматериалов*

На основе прослушанной аудиозаписи (песня, диалог, рассказ) предлагается выполнить задания

- *Задания с использованием видеоматериалов*

На основе просмотренного видеофрагмента предлагается выполнить задания

- *Грамматические задания*

- *Задания с использованием текстов*

На основе прочитанного текста предлагается выполнить задания

Стоит также отметить, что на сайте огромное количество уже готовых заданий, которые сгруппированы по темам, типам заданий и классам.

На сайте представлена возможность по имеющимся шаблонам составить аналогичные задания самостоятельно. Создав новое задание, на сайте предлагается сгенерировать его QR-код. Многие грамматические темы, например, требуют дополнительной отработки и закрепления. Исходя из этого, создаются необходимые задания с использованием лексики по теме и генерируется код этого задания для раздачи учащимся.

Очень удобно хранить все задания в своем аккаунте на сайте. Также на сайте представлена функция создания электронного класса, где ребята по ссылкам могут выполнять

задания. В условиях самоизоляции, когда не все учащиеся имеют возможность посещать школу, это особо ценно. Исключая бумажные носители, учитель может оперативно проверить качество выполнения заданий. Но на данном этапе QR-коды уже не используются.

Несомненным является тот факт, что при обучении английскому языку учитель должен не только передавать готовые знания, а, прежде всего, формировать у учащихся навыки самостоятельной работы, умение искать, анализировать, применять информацию, умение формулировать проблему, выбирать наиболее приемлемый вариант ее решения. Использование QR-технологий позволяют решить эти задачи.

На практике QR-коды используются на разных этапах учебного занятия в зависимости от поставленных задач. В начале учебного занятия – для того, чтобы подвести учащихся к теме урока, дать им возможность самим сформулировать тему, просмотрев картинку, фрагмент фильма, прослушав диалог или песню, зашифрованные в QR-кодах. Для контроля усвоения лексического и грамматического материала используются на уроке QR-тесты. Это позволяет экономить время и объективно оценивать результат. Особенно удобным, на наш взгляд, является использование QR-кодов для домашнего задания. В данном случае, имеется возможность индивидуализировать обучение, давая учащимся разные заданиями с различными уровнями сложности. Тем самым осуществляется дифференцированный и разноуровневый подход к обучению. Для проверки таких заданий учащиеся делают скриншот экрана.

Таким образом, использование QR-технологий на уроках обеспечивает индивидуализацию, дифференциацию, интерактивность учебного процесса.

Анализ результатов, полученных в результате анкетирования учащихся в течение года, позволяет сделать вывод о том, что выбранные формы и методы организации и проведения уроков английского языка являются эффективными и целесообразными. Так, у учащихся наблюдается снижение ситуативного интереса к урокам и значительный рост интереса к предмету и повышенного интереса к урокам английского языка, что является залогом развития успешности учащихся, уверенности в своих силах.

Результаты данного опроса показывают, что к началу второго года внедрения новых форм и методов работы на уроках английского языка у учащихся появился интерес к урокам. Практически все учащиеся отметили, что при данной организации урока учитываются возможности каждого ребенка и им нравится использование QR-кодов. В результате учащиеся с удовольствием включаются в активную деятельность на уроке, что является залогом их успешности. При выполнении домашних заданий отдают предпочтение заданиям с использованием QR-кодов, позволяющие выполнять различные упражнения в электронном виде. Такой тип заданий привлекает учащихся отсутствием длительной письменной работы и возможностью выполнять ее не за рабочим местом, в неформальной обстановке.

Рассмотрим использование QR-кода на примере отрывка занятия по английскому языку для 9 классов по теме “Healthy lifestyle”.

Фрагмент урока на тему “Healthy lifestyle”

Этап урока и его цель	Закрепление грамматического материала
Деятельность учителя	Учитель предлагает QR-код с грамматическим заданием с целью закрепления правила «Степени сравнения наречий»
Деятельность учащихся	Учащиеся сканируют телефоном полученный на бумажном носителе код и вставляют необходимые формы наречий в предложения с опорой на правило на слайде
Прогнозируемые результаты	Умение сопоставлять, анализировать. Умение обращаться с техникой, рост мотивации к изучению предмета путем использования современной техники и приложений

Исходя из представленного материала, можно утверждать, что применение QR-технологий на уроках английского языка способствует:

1. Расширению кругозора учащихся.
2. Вовлечению всех учащихся в активную познавательную деятельность на учебном занятии.
3. Развитию умения самостоятельно добывать знания и применять их на практике.
4. Повышению качества знаний по изучаемому предмету (среднего бала по английскому языку).
5. Повышению мотивации и ответственности учащихся к изучаемому предмету.
6. Эффективному участию в конкурсах «Лингвистёнок» и олимпиадах по английскому языку.

Несомненно, в сегодняшних условиях карантина, самоизоляции QR-технологии стали отличным примером простой и быстрой передачи информации, а также легким способом взаимодействия учитель-учащийся.

Литература

1. Куличкина А.Е. Использование QR-кода как средства повышения мотивации обучающихся на уроках русского языка // Academy. 2017. № 3 (18).
2. Леонтьева Т.П. и др. Методика преподавания иностранного языка. Минск: Вышэйшая школа, 2015. 239 с.